

O'zbek tili darslarida nutq o'stirish tamoyillari

Xorazm viloyati Urganch tumani 46-umumiy o'rta ta'lim maktabi O'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Do'sanova Shaxlo Baxromovna

Nurullayeva Xanifajon Nurmamatovna

Talim tizimida bolayotgan yangiliklar o'quvchilarimizni real hayotga, jamiyatga tayyorlaydi. Talim tili o'zbek tili bo'lmagan maktablarda nutq o'stirish asosiy masala hisoblanadi. Jamiyatda erkin muloqotga kirisha olishlari, o'z fikrini to'g'ri va aniq ifodalay olishlari, mustaqil mushohada qila olishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab o'quvchilarining nutqini o'stirishga alohida ahamiyat berib kelinmoqda. Ozbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini ostirishda kichik-kichik parchalarni mustaqil o'qish, ifodali o'qish, mazmunini erkin mushohada qilish, hikoya qildirish kabi xususiyatlarini shakllantirish ahamiyatlidir. Bunda avvalo, yozma nutqni rivojlantirish lozim. Yozma ish turlari: diktant, bayon va inshodan unumli foydalanish maqsadga muvofiq. Dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning savodxonligini aniqlash, og'zaki va yozma nutqini o'stirish, tafakkurini rivojlantirish uchun dars jarayonida o'tkaziladigan har xil mashqlar bilan birga maxsus talimiy diktant, talimiy bayon va talimiy insho darslari ham o'tkazilib kelinmoqda.

Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi: so'z ustida ishlash; so'z birikmasi va gap ustida ishlash; bog'lanishli nutq ustida ishlash. Bunda Nilufar guli tezkor javob berish metodini qo'llashimiz mumkin. Qoidasiga ko'ra o'quvchilarga malum bir mavzu beriladi: Hol va uning manoviy guruhlari. Nilufar gulining har bir gulbargiga hol va uning manoviy guruhlari ketma-ketlikda joylashtirib chiqadilar: o'rin holi, payt holi, sabab holi, maqsad holi, miqdor-daraja holi kabi.

Bir qator gulbarg to'lgandan keyin oldingi javobning asosi sifatida misollar keltiradilar: o'rin holi- maktabda, payt holi- ertalab, sabab holi- dars vaqti boshlanganligi uchun, maqsad holi-suv ichishga, miqdor-daraja holi soatlab o'qish kabi.

So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, sintaksik xizmat qiladi; boglanishli nutq esa logika, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi. Ko'rsatilgan yo'nalishlar parallel olib boriladi: lug'at ishi gap uchun materiall beriladi. So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi. O'z navbatida, bog'lanishli hikoya va insho lugatni boyitish vositasi bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar nutqini o'stirish o'z metodik vositalariga ega, o'zining mashq turlari bor. Bulardan eng muhimlari bog'lanishli nutq mashqlari hisoblanadi.

Nutq o'stirishda izchillik, to'rt shartni, ya'ni mashqlarning izchilligi, istiqboli, xilma-xilligi, xilma-xil mashq turlarini umumiy maqsadga bo'ysundirish ko'nikmasi amalga oshirish bilan ta'minlanadi. Har bir yangi mashq oldingisi bilan bog'lanadi va keyingisiga o'quvchilarni tayyorlaydi, umumiy maqsadga muvofiq holda, nimadir yangilik qo'shadi. Nutqni o'stirish o'zbek tili o'qitishning asosiy vazifasi deb qaraladi. Bu nafaqat o'zbek tili va o'qish darslarininggina emas, balki o'quv rejadagi barcha predmetlar (tabiatshunoslik, matematika, mehnat, tasviriy san'at, ashula darslari)ning, shuningdek, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarning ham vazifasidir.

Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o'z fikrlarini ovoz bilan - eshittirib bayon qilishdan oldin u haqda o'ylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, «o'ylangan» (fikrlangan) nutqdir, bu nutq fikrlovchi kishining o'ziga qaratiladi. Tashqi nutq tovushlari yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan

nutqdir. Ichki va tashqi nutqning fiziologik tabiati bir xil, farqi - tashqi nutqda nutq organlarining harakati natijasida tovush chiqariladi yoki yozilib bayon etiladi, ichki nutqda nutq organlarining harakati tovushsiz yuzaga keladi.

Ichki nutq materialni tushunish va yodda saqlashga yordam beradi, tashqi nutqni o‘stirishda birdan-bir zaruriy vosita hisoblanadi. O‘ylash, fikr yuritish ichki nutq asosida boladi. Ichki nutq o‘quvchini tashqi, nutqqa, javobgarlikni his qilib gapirishga o‘rgatadi. Ichki nutq jarayonida o‘ylash o‘quvchining nutqi va tafakkurining o‘shida muhim vositadir. Bolalar ichida o‘qishga o‘rganadilar va ichki nutqda materialni o‘zlashtiradilar. Turli vazifalarni o‘zlari hal qiladilar, asosiysi - o‘zlarining og‘zaki va yozma fikrlarini tayyorlab oladilar. Og‘zaki nutq yozma nutqdan quyidagicha farqlanadi: og‘zaki nutq tovush nutqi, yozma nutq esa grafik nutqdir. Og‘zaki nutqda eshitish sezgisi, yozma nutq esa ko‘rish va qo‘l harakati sezgisi asosiy rol o‘ynaydi. Og‘zaki nutq ham, yozma nutq ham kishilarning o‘zaro aloqa quroli sifatida xizmat qiladi, ammo og‘zaki nutq aniq hayotiy sharoitda, bevosita aloqa jarayonida yuzaga keladi; yozma nutqdan bevosita, aniq sharoitdan ajratilgan holda ham kishi ishtirokisiz ham foydalaniladi. Og‘zaki nutq ko‘pincha dialog tarzida, yozma nutq esa monolog tarzida bo‘ladi. Yozma nutq logik izchillikka rioya qilgan holda, ayrim til shakllarini tushirib qoldirmay, ortiqcha takrorga yo‘l qo‘ymay bayon qilishni talab etadi, shuning uchun yozma nutq ancha murakkab va mavhum hisoblanadi. O‘quvchilar nutqini o‘stirishda aniq belgilangan bir qator talablarga rioya qilinadi. O‘quvchilar nutqi mazmundor bo‘lsin. Hikoya yoki insho o‘quvchilar uchun yaxshi ma’lum bo‘lgan dalillar, ularning kuzatishlari, hayotiy tajribalari, kitoblardan, rasmlardan, radioeshittirish va teleko‘rsatuvdan olgan ma’lumotlari asosida tuzilsagina mazmunli bo‘ladi. Bolalar bilmagan predmet, ko‘rmagan voqea-hodisalar haqida etarli tayyorgarliksiz so‘zlashga yo‘l qo‘yilsa, nutq kambag‘al, mazmunsiz chiqadi.

Nutq o‘stirish metodikasi hikoya, insho uchun materialni puxta tayyorlashni, ya’ni material yig‘ish, uni muhokama qilish, to‘ldirish, asosiy mazmunni ajratish, zaruriy izchillikda joylashtirishni talab qiladi. Albatta, bunda o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va qiziqishlari ham hisobga olinadi.

Nutqda mantiqiylik bolsin. O‘quvchilar nutqi mantiqan to‘g‘ri bo‘lishi, fikr izchil, asosli bayon etilishi, asosiy o‘rinlar tushirib qoldirmasligi va o‘rinsiz takrorga, mavzuga taalluqli bo‘lmagan ortiqchalikka yo‘l qo‘yilmasligi talab etilad. Nutq logikasi predmet, voqea-hodisalarni yaxshi bilish bilan belgilanadi, logik xato esa material mazmunini aniq bilmaslik, mavzuni o‘ylamasdan noqulay tanlash natijasida kelib chiqadi. Bu ikki talab nutqning mazmuni va qurilishiga taalluqlidir. Nutqni til jihatidan shakllantirishga oid talablar ham mavjud.

Nutq aniq bo‘lsin. O‘quvchi dalillar, kuzatishlar, taassurotlarini haqiqatga mos ravishda oddiy bayon etibgina qolmay, shu maqsadning eng yaxshi til vositalaridan (so‘z, so‘z birikmasi, gaplardan) foydalangan holda, maxsus tasvirlar bilan ifodalashga o‘rgansin. Nutq til vositalariga boy bo‘lsin. Mazmunni aniq ifodalash uchun o‘quvchi nutqi til vositalariga boy bo‘lishi, u har qanday vaziyatda ham kerakli sinonimlardan, xilma-xil tuzilgan gaplardan mazmunga eng mosini tanlab foydalana olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi zarur. Albatta, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga til boyligi yuzasidan yuqori talab qo‘yib bo‘lmaydi, ammo o‘qituvchi o‘quv ishlarida ularning so‘z boyligini oshirib borishni har vaqtda ko‘zda tutishi kerak. Nutq tushunarli bo‘lsin. Og‘zaki nutq eshituvchiga, yozma nutq esa uni o‘quvchiga tushunarli bo‘lishi zarur. So‘zlovchi yoki yozuvchi nutqini eshituvchining yoki o‘quvchining imkoniyatini, qiziqishini hisobga olgan holda tuzsa, uni birdek, hech qiyinchiliksiz aks ettira olish lozim.